

INTRARTICULAR FRACTURES OF CALCANEUS. SPECIFICS OF SURGICAL TREATMENT

Pankov Igor Olegovich,

MD, Professor, Head of the Department of Traumatology and Orthopedics of the Kazan State Medical Academy Ministry of Health of the Russian Federation, Chief Researcher of the Research Department of the RCH of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan

Emelin Alexey Lvovich,

Associate Professor of the Department of Traumatology, Orthopedics and HEP of the Kazan State Medical University of the Ministry of Health of Russia, doctor of the Department of Traumatology of the State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan", Candidate of Medical Sciences

Sirazitdinov Sayar Damirovich

Head of the reception and diagnostic department No.2 Republican Clinical Hospital, assistant of the Department of Traumatology and Orthopedics of the Kazan State Medical Academy of the Ministry of Health of Russia

ВНУТРИСУСТАВНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ ПЯТОЧНОЙ КОСТИ. ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

Панков Игорь Олегович

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Казанской государственной медицинской академии Минздрава России, главный научный сотрудник научно-исследовательского отдела ГАУЗ «РКБ МЗ РТ»

Емелин Алексей Львович

Доцент кафедры травматологии, ортопедии и ХЭС Казанского государственного медицинского университета Минздрава России, врач отделения травматологии Государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан», к.м.н.

Сиразитдинов Саяр Дамирович

Заведующий приемно-диагностическим отделением №2 Республиканской клинической больницы, ассистент кафедры травматологии и ортопедии Казанской государственной медицинской академии Минздрава России

Abstract

The article deals with the specifics of intra-articular calcaneus fractures subject to biomechanics of foot segments. Transosseous osteosynthesis with apparatus of external fixation for bloodless sparring reposition is optimal treatment of these fractures. The authors presents own construction arrangement of external fixation and results of analysis of the treatment of 130 patients with intra-articular calcaneus fractures.

Аннотация

В статье представлены особенности внутрисуставных переломов пяточной кости с учетом биомеханики сегмента стопы. Отмечено, что чрескостный остеосинтез аппаратом Илизарова, аппаратами внешней фиксации, позволяющий произвести бескровную шадящую репозицию, является наиболее оптимальным методом лечения таких переломов. Представлены авторские компоновки аппаратов внешней фиксации. Представлены результаты проведенного анализа лечения 130 пациентов с внутрисуставными переломами пяточной кости.

Keywords: calcaneus fractures, foot biomechanics, Ilizarov's apparatus, apparatus for external fixation.

Ключевые слова: переломы пяточной кости, биомеханика стопы, аппарат Илизарова, аппараты внешней фиксации.

Актуальность проблемы. Переломы пяточной кости являются одним из наиболее часто встречающихся видов повреждений стопы. Частота таких переломов достигает 4% всех переломов костей конечностей, по отношению к переломам костей стопы переломы пяточной кости составляют до 60%, при этом, на долю внутрисуставных переломов пяточной кости приходится до 75% всех ее переломов [2-4,5,6,8].

Необходимо отметить, что пяточный отдел стопы занимает одно из ведущих мест в обеспечении нормальной функции нижней конечности. На

него приходится основная нагрузка в статике и при движениях. Переломы пяточной кости относятся к одним из наиболее тяжелых повреждений костей конечностей, которые влекут длительные функциональные расстройства. Пяточная кость оказывается в невыгодных биомеханических условиях ввиду приложенной к ней силы трехглавой мышцы голени и коротких мышц стопы. В нормальной стопе эти силы обеспечивают положение в статике, балансировку, а также динамику переката стопы при ходьбе. При переломе эти силы становятся одним из факторов, определяющих смещение отломков

[5,10]. Осложнения и неудовлетворительные результаты лечения достигают 13-27%. Наиболее частыми и тяжелыми являются развитие деформирующего артроза подтаранного сустава, а также комбинированного посттравматического плоскостопия, значительно нарушающими функцию стопы и всей нижней конечности [1,4,8,9].

В настоящее время оперативный метод является основным при лечении переломов пяточной кости. При этом, наиболее щадящим методом является метод чрескостного остеосинтеза аппаратами внешней фиксации, позволяющий осуществить закрытую бескровную репозицию перелома без дополнительного нарушения васкуляризации поврежденного сегмента конечности [2-4,7,9-13].

В научно-исследовательском центре Татарстана «Восстановительная травматология и ортопедия» на основе изучения биомеханических особенностей сегментов голени и стопы, клинико-рентгенологического анализа течения процесса восстановления и исходов лечения были разработаны оригинальные клинически обоснованные компоновки аппарата Илизарова, аппаратов внешней фиксации при различных типах переломов пяточной кости. Разработанные нами компоновки обеспечили достижение точной закрытой репозиции переломов с устранением всех видов смещений, восстановление конгруэнтности в смежных суставах, а также стабильную фиксацию на период консолидации.

Материалы и методы исследования. В статье обобщены данные о результатах лечения 130 пациентов с внутрисуставными переломами пяточной кости, которые находились на лечении в клинике травматологии и ортопедии Научно-исследовательского центра Татарстана «Восстановительная травматология и ортопедия» в течение последних 20 лет (2003-2021 гг.). Всем пациентам был применен метод чрескостного остеосинтеза аппаратами внешней фиксации.

Основными жалобами пострадавших были различной интенсивности боли в области пяточной кости, невозможность нагрузки на поврежденную конечность. При исследовании имели место отек, деформация, значительная болезненность при пальпации пяточной области стопы, нередко болезненные пассивные и активные движения в голеностопном суставе и суставах стопы. Данные рентгенографического исследования и, в ряде случаев, рентгенокомпьютерной томографии подтверждали диагноз.

Целью операции были достижение репозиции, профилактика возможного повторного смещения отломков, обеспечение стабильной фиксации на период консолидации переломов.

Лечение переломов пяточной кости.

Основные принципы методики чрескостного остеосинтеза и компоновки аппарата внешней фиксации. Аппарат монтируется из одной

кольцевой, одной или двух полукольцевых (дуговых) опор комплекта Илизарова и двух репозиционных узлов, состоящих из резьбовых стержней с кронштейнами. Проксимальная опора – кольцевая – устанавливается в области дистального метафиза костей голени. Дистальная опора – полукольцевая – на пяточной кости. Опоры соединяются тремя шарнирно-резьбовыми стержнями. От кольцевой опоры формируются репозиционные узлы, обеспечивающие репозицию крупных фрагментов пяточной кости и восстановление конгруэнтности в смежных суставах.

Операция чрескостного остеосинтеза проводится, как правило, с применением центральной сегментарной блокады. По достижении обезболивающего эффекта в большеберцовую кость вводятся винты-стержни Шанца или применяется комбинация спиц и стержней, через отломки пяточной кости проводятся спицы, которые закрепляются в полукольцевой опоре и репозиционном узле аппарата.

Чрескостный остеосинтез при внутрисуставных переломах пяточной кости. Особенностью этого типа переломов являются косо-фронтальная или косо-сагиттальная плоскость перелома, а также уменьшение пяточно-таранного угла (Белера), в норме составляющего 20-40°.

Компоновка аппарата состоит из кольцевой опоры в области дистального метафиза костей голени, полукольцевой (дуговой) опоры на пяточной кости и двух репозиционных узлов, которые устанавливаются на кольцевой опоре. Опоры соединяются между собой с помощью трех резьбовых стержней с шарнирами (рис. 1а,б).

Проведение спиц через дистальный метафиз большеберцовой кости или введение костных стержней Шанца и крепление их в кольцевой опоре аппарата производится по описанной методике. Через задний смещенный отломок пяточной кости проводятся две спицы перпендикулярно сагиттальной плоскости, закрепляются на полукольцевой опоре, при этом, одна из спиц проводится через бугор пяточной кости. Перемещением полукольцевой опоры по резьбовым стержням с шарнирами в дистальном направлении достигается репозиция перелома с восстановлением продольного свода стопы. Через передний отломок пяточной кости проводится спица, свободные концы которой закрепляются на кронштейнах подвижных репозиционных узлов. Спица эта является противоупорной для всей дистальной подсистемы аппарата, благодаря которой обеспечивается плотный контакт и коаптация отломков пяточной кости по плоскости перелома, что особенно важно при линейных продольных переломах пяточной кости. Производится контрольная рентгенография пяточной кости в боковой и аксиальной проекциях. Срок лечения в аппарате составляет 7-8 недель.

Рис. 1а. Вид внутрисуставного перелома пяточной кости.

Рис. 1б. Вид перелома и схема ЧКОС аппаратом Илизарова при внутрисуставном линейном переломе пяточной кости.

Чрескостный остеосинтез при внутрисуставных оскольчатых переломах пяточной кости. Особенностью таких переломов являются полифрагментарный характер повреждения, проникновение плоскости перелома в подтаранный и пяточно-кубовидный суставы, деформация пяточной кости со значительным уменьшением величины таранно-пяточного угла (Белера), а также наличие одного или двух крупных промежуточных отломков переднего и среднего отделов пяточной кости, смещенных в дистальном направлении. Закрытая ручная репозиция таких переломов с восстановлением конгруэнтности таранно-пяточного сустава и анатомической формы пяточной кости оказывается безуспешной. Такие остаточные смещения отломков пяточной кости без восстановления конгруэнтности суставных поверхностей являются причиной развития тяжелых посттравматических артрозов подтаранного и пяточного кубовидного суставов, в значительной степени ограничивающих функцию стопы и всей нижней конечности.

Чрескостный остеосинтез по Илизарову позволяет произвести точную репозицию с устранением всех видов смещений, восстановить конгруэнтность суставных поверхностей и анатомию пяточной кости, что является профилактикой развития артроза и обеспечивает восстановление функции нижней конечности.

Компоновка аппарата состоит из кольцевой опоры в области дистального метафиза костей голени, полукольцевой опоры на пяточной кости и двух подвижных репозиционных узлов (рис. 2 а,б,в).

Проведение спиц (а также введение костных стержней Шанца) через дистальный метафиз боль-

шеберцовой кости, бугор и тело пяточной кости, закрепление их на опорах аппарата не отличается от описанного выше. После осуществления дистракции по резьбовым стержням с шарнирами между опорами, устранения грубых смещений отломков и восстановления величины таранно-пяточного угла создаются условия для репозиции крупного смещенного фрагмента пяточной кости. Через смещенный фрагмент пяточной кости проводится спица с упором со стороны смещения и закрепляется на кронштейнах репозиционных узлов. Натяжением спицы со стороны, противоположной упору, устраняется боковое смещение отломка. Перемещением по резьбовым стержням репозиционных узлов достигается репозиция фрагмента и коаптация отломков по плоскости перелома (рис. 2 а,б). По завершении репозиции производится контрольная рентгенограмма пяточной кости в боковой и аксиальной проекциях. В случаях значительных смещений крупных промежуточных фрагментов пяточной кости спица, проведенная через данные фрагменты фиксируется в переднем полукольце аппарата, что обеспечивает надежную фиксацию перелома (рис. 2 в).

В ряде случаев осуществить одномоментную репозицию оскольчатого внутрисуставного перелома пяточной кости не представляется возможным. В таких случаях мы рекомендуем отсроченную во времени репозицию (в течение 2-3 дней) путем дозированного перемещения по штангам (резьбовым стержням) репозиционных узлов (Патент РФ № 2178996. Способ лечения внутрисуставных оскольчатых переломов пяточной кости). Темп перемещения – 1мм, разделенный на 2-3 приема в сутки. Качество репозиции контролируется рентгенограммой в двух проекциях. По достижении репозиции, восстановлении конгруэнтности в смежных

суставах и анатомии пяточной кости аппарат переводится в режим стабильной фиксации. Сроки лечения в аппарате составляют 7,5 – 9 недель (в среднем 8 – 8,5 недель).

Рис. 2а. Вид внутрисуставного оскольчатого перелома пяточной кости.

Рис. 2б. Вид перелома и схема ЧКОС аппаратом Илизарова при внутрисуставном оскольчатом переломе пяточной кости (патент РФ №2178996).

Рис. 2в. Вариант ЧКОС аппаратом Илизарова при внутрисуставном оскольчатом переломе пяточной кости (патент РФ №2178996).

Ведение пациентов в послеоперационном периоде. Малая травматичность вмешательства, высокая стабильность фиксации дает возможность активного ведения пациентов.

После проведения операции чрескостного остеосинтеза необходимость в стационарном лечении при закрытых переломах пяточной кости составляет от 2 до 4 дней. Больные могут вставать, ходить с помощью костылей с первого дня после операции. Рентгеновский контроль пяточной кости в боковой и аксиальной проекциях осуществляется после завершения репозиции и далее 1 раз в месяц с обязательным осмотром пациента в стационаре. Вопрос об удалении спиц и стержней, демонтаже и снятии аппарата Илизарова решается индивидуально, на основании клинического обследования и данных рентгенографии и в зависимости от типа перелома, тяжести повреждения тканей. Перед демонтажем аппарата обязательна рентгенограмма пяточной кости в двух проекциях.

После удаления спиц и стержней и снятия аппарата необходимо строгое выполнение всего комплекса реабилитации, включая полноценное физиотерапевтическое лечение, массаж, мануальную терапию, иглорефлексотерапию, лечебную физкультуру. Мы рекомендуем дозированную, все возрастающую нагрузку конечности, которая может быть доведена до полной в течение 3-4 недель после снятия аппарата. Рентгеновский контроль

стопы в двух проекциях мы осуществляем через 1 неделю после снятия аппарата и далее 1 раз в месяц до полного восстановления. Комплексный подход в лечении обеспечивает достижение наилучшего результата в короткие сроки, полностью реализует реабилитационный потенциал пациента и приводит к восстановлению функции конечности.

Восстановление трудоспособности зависит как от типа перелома, так и от тяжести и характера повреждения тканей и происходит в течение 2-4 месяцев после демонтажа и снятия аппарата внешней фиксации.

Клинический пример. Пациент К., 1955 г.р., ист./б. №2928 находился на лечении в отделении травматологии НИЦТ «ВТО» с 28.07.2004 г. по 2.08.2004 г. с диагнозом: Закрытый внутрисуставной перелом тела правой пяточной кости со смещением отломков. Травму получил 26.07.2004 г. во время прыжка в воду с высоты около 10 метров. В клинику центра обратился 28.07.2004 г. При поступлении: операция: закрытый ЧКОС перелома правой пяточной кости аппаратом Илизарова. Аппарат снят 26.09.2004 г. Курс восстановительного лечения. Контрольные осмотры в динамике. Жалоб не предъявляет. Работа и активность восстановлена. Функция правой нижней конечности восстановлена в полном объеме. Результат лечения отмечен как отличный (рис. 3 а,б,в).

Рис. 3. Рентгенограммы пациента К., 1955 г.р. (а – вид перелома, б – в процессе лечения аппаратом Илизарова, в – результат лечения).

Результаты лечения. Проведен анализ результатов лечения у 130 пациентов с внутрисуставными переломами пяточной кости, которым был применен метод чрескостного остеосинтеза аппаратами внешней фиксации. Из них, пациентов с линейными внутрисуставными переломами 58, оскольчатыми переломами 72. Анализ проводился на

основании изучения данных клинко-рентгенологического, а также биомеханического (опорная, динамическая функция, баланс в вертикальной стойке на аппарате Артромот системы BalanceMaster® версии 7.0) методов исследования. Необходимо отметить, что биомеханическая оценка результатов позволяет объективно, с позиции доказательной

медицины оценить ближайшие и отдаленные исходы лечения, а также на ранних сроках, до появления первых клинко-рентгенологических данных определить развитие возможных статико-динамических нарушений нижней конечности.

В таблице 1 приведены результаты лечения переломов пяточной кости в зависимости от вида перелома.

Таблица 1

Результаты лечения переломов пяточной кости

Вид перелома/результат	отл	хор	удовл	неуд	всего
Внутрисуставные переломы	34	24	-	-	58
Внутрисуставные оскольчатые переломы	26	34	12	-	72
Итого переломов	60	58	12	-	130

Как следует из данных таблицы, отличные и хорошие функциональные результаты лечения получены в 118 из 130 (90,8%) случаев внутрисуставных переломов пяточной кости. У всех пациентов имели место восстановление трудоспособности и привычного образа жизни. У 12 (9,2%) пациентов с внутрисуставными оскольчатыми переломами отмечены удовлетворительные исходы по причине развития деформирующего артроза подтаранного сустава, вызвавшие необходимость проведения длительной реабилитационной терапии. Неудовлетворительные результаты не отмечены.

Выводы. Разработанные и применяемые нами методики лечения с применением чрескостного аппаратного остеосинтеза при различных видах внутрисуставных переломов пяточной кости обеспечили положительные результаты лечения у подавляющего большинства пациентов и способствовали, таким образом, их медицинской и социальной реабилитации.

Список источников

1. Кривенко, С.Н. Опыт лечения переломов пяточной кости / С.Н. Кривенко, С.В. Попов // Тезисы 2-го конгресса Российской ассоциации хирургов стопы и голеностопного сустава, Москва, 2017. – С. 70-72.
2. Панков, И.О. Чрескостный остеосинтез при лечении внутрисуставных переломов пяточной кости / И.О. Панков, В.Р. Хабибулин // Сборник статей и тезисов Поволжской мультидисциплинарной научно-практической конференции, посвященной 100-летию кафедры травматологии и ортопедии КГМА «Современные методы диагностики и лечения заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата», Казань. 2020. – С. 100-101.
3. Панков, И.О. Чрескостный остеосинтез при лечении внутрисуставных переломов пяточной кости / И.О. Панков, В.Р. Хабибулин // Сборник статей и тезисов Всероссийской мультидисциплинарной научно-практической конференции «Современные методы диагностики и лечения заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата», Казань. 2021. – С. 189-190.
4. Панков, И.О. Наш опыт лечения внутрисуставных переломов пяточной кости / И.О. Панков

// Сборник статей и тезисов мультидисциплинарной научно-практической конференции «Современные методы диагностики и лечения заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата», Казань. 2022. – С. 74-82.

5. Полиевктов, И.А. Стопа человека в норме и патологии / И.А. Полиевктов. – Джауджикау, 1949. – 112 с.

6. Саймон, Р.Р. Неотложные травматология и ортопедия / Р.Р. Саймон, С.С. Шерманн, С.Дж. Кенигсхехт. – Москва, «Бином», 2012. – С.514-515.

7. Светлов, Д.В. Опыт лечения переломов пяточной кости в условиях отделения сочетанной травмы / Д.В. Светлов, О.М. Ловкин, И.Г. Чемянов // Материалы Пироговского форума травматологов-ортопедов «Избранные вопросы травматологии и ортопедии», Москва, 2019. – С. 243-246.

8. Черкес-Заде, Д.И. Хирургия стопы / Д.И. Черкес-Заде, Ю.Ф. Каменев. – М.: «Медицина», 1995. – 256 с.

9. Швед, С.И. Лечение больных с переломами пяточных костей методом чрескостного остеосинтеза / С.И. Швед, Ю.М. Сысенко, В.Г. Шиллов // Гений ортопедии. – 1998. - №2. – С. 45-48.

10. Швед, С.И. Восстановление статических и динамических функций стопы у больных с переломами пяточной кости после лечения по методу Илизарова / С.И. Швед, Ю.М. Сысенко, В.А. Шуров // Гений ортопедии. – 1999. - №1. – С.8-10.

11. Gour, E. Treatment of Complex Calcaneal Fractures with Bone Defects from Lend mine Blast Injuries with a Circular External Fixator / E. Gour, S. Atesalp, M. Basbozkurt // Foot Ankle Int. - 1999. – V.20 (1). – P. 37-41.

12. Kortmann, H.R. Treated of Calcaneus and Mid-Foot Fractures Using Closed Reposition and Fixation with Ilizarov Fixator / H.R. Kortmann, D. Wolter, F. Bisqwa // Unfallchir. - 1992. – V.95 (11). – P.531-546.

13. Schwall, R. Treatment of Intra-Articular Calcaneus Fractures with a Para-Articular External Fixation / R. Schwall, R.H. Jange, W. Zenker // Unfallchir. - 2000. – V. 103 (12). – P. 1065-1072.